

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

Жиленко І. В.

Кандидат богослов'я, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ТИСЯЧОЛІТНЯ КУЛЬТУРНА ТРАДИЦІЯ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ. УСНІ ПЕРЕДАННЯ І УМОВИ ЇХ ПОБУТУВАННЯ

Культурне життя монастирів, а особливо великих, завжди цікавило дослідників більше, ніж інші аспекти їхнього буття. Можна зрозуміти причину такої уваги, хоча, з точки зору християнина, це – неправильно. *Сенсом існування* будь-якої обителі по-перше, по-друге, по-третє і по-десяте є життя духовне, і ці два поняття, які у нас зараз часто плутають, є справою різною. Можна бути неймовірним інтелектуалом, і не вірити в Бога, з іншого боку – знаємо святих малограмотних, а то й зовсім неписьменних. Правда, останнє є рідкістю, бо Православна Віра невіддільна від Святого Письма, агіографії, іншої духовної літератури. Однак прямої залежності тут нема. Таким чином, наше дослідження присвячене саме культурній історії Лаври, причому тільки одному її аспекту, на сьогодні практично не дослідженому – побутуванню усної монастирської традиції.

Будь-яку історію культури Лаври починають передусім із книг. Саме роздумами на тему тих чи інших записів в основному обмежуються під час аналізу пам'яток переважно і дослідники. Максимум на чому вони ще зупиняються – перелік згаданих респондентів (як, приміром, у житті прп. Феодосія). Проте стосовно іншого, автор у їхньому розумінні перебуває в якомусь космічному вакуумі й змушений черпати свою інформацію про події навіть кількадесятилітньої давнини тільки з писемних першоджерел чи у *винятково* обізнаних людей (очевидців). Однак насправді ситуація є набагато складнішою. Середньовічний лаврський чернець постійно жив у оточенні численних переказів. З них могло початися його знайомство з монастирем, ними його наставник ілюстрував йому чернечі настанови, їх він чув повсякдень, запам'ятовував від старших і пізніше передавав уже своєму послушнику. У більш пізні часи все це доповнювалося читанням Патерика, але перші два століття обмежувалися незначною кількістю текстів, приміром, життями прп. Феодосія і прп. Антонія. Все інше оповідалося (і додавалося до прочитаного) усно.

Отже, лаврські автори, приміром, ті ж свв. Симон і Полікарп, хоча й мали перед очима записи прп. Нестора, і, можливо, ще якісь записи та пам'ятки, та, поза тим, володіли великою кількістю усного матеріалу, походження якого ми не прослідкуємо ніколи. Можемо тільки дякувати деяким вказівкам св. Симона, який називає тих чи інших очевидців. Однак можна припустити, що й поза тим автори Патерика просто записували *всім відомі речі*. Звичайно, усна пам'ять має свої вади, і саме цим, а не відсутністю писемних матеріалів можна пояснити відому вказівку Полікарпа на певне забуття деякої інформації про святих. З часом переказів набралось так багато, що вони вже просто плуталися, почала відбуватися неминуча фольклоризація оповідей. З іншого боку, в тому ж Патерику наголошується, що всі знають чудеса прп. Кукші, чи як про всім відомі речі, говориться про реліквії прп. Николи Святоші.

Однак ситуація навколо Патерика, за всіх проблем, є дещо простішою. От, приміром, ми зараз знаємо імена похованих у печерах, якщо написи над їхніми похованнями давно втрачено, а мощі майже всіх не один раз переміщали? Ким і на якій підставі було ідентифіковано більшість святих, згаданих у Патерику (неоднозначно, але майже завжди – правильно)? Звідки ми знаємо короткі відомості про святих, котрі в Патерику не згадані? Все це – усна традиція. Безумовно, її носіями була вся братія, однак, навряд чи кожен насельник міг назвати по пам'яті імена всіх похованих у печерах і їх розташування. Отже, як до основного джерела і середовища, де передавалась інформація, ми звертаємося до печер і території навколо них.

Після того, як ченці вийшли на поверхню, в обох печерах продовжували мешкати анахорети. Однак уже тоді там почалися перші поховання. Після переселення основної частини обителі до Верхньої лаври наземний монастир на Дальніх став у основному обслуговувати печери та поховання в них. Так утворилась певна група братії. Її консолідації, безперечно, сприяв так чи інакше і прп. Антоній Печерський, котрий ще мав застати, як мінімум, початок переїзду. Та й після його приставлення тут не бракувало великих печерників.

Так поряд із звичайною братією Лаври стихійно створилося середовище анахоретів. Про ранню історію їхнього існування нам відомо тільки з патерикових оповідей. Однак наскільки відомо з матеріалу значно більш пізнього, неподалік від Лаври (географічно) та невіддільно від неї (духовно) існували т.зв. Святі гори чи Київський Афон – давнє місце життя відлюдників і подвижників. Воно починалося від стін обителі й завершувалися геть відлюдними поселеннями на берегах Либеді. Перше повідомлення про Святі гори знаходимо в описі Києва Павла Алеппського середини XVII ст., наступна згадка існує в описі московського священика-старообрядця Леонтія Лук'янова, котрий побував у Києві на початку XVIII ст. проїздом до Єрусалима. Востаннє цей Київський Афон згаданий у щоденниках митрополита Серапіона. Відлюдники жили серед садків, які обробляли своїми силами і за рахунок яких існували. Були серед них і справжні печерножителі, на що вказують часті знахідки в цьому районі окремих печерок. Найвірогідніше, ці Святі гори остаточно припинили своє існування в результаті систематичних державних репресій аж у першій половині XIX ст. Проте нищитися те середовище подвижництва почало дещо раніше, ще в процесі будівництва Печерської фортеці. Саме тоді розірвався той зв'язок, який і зродив Святі гори, як продовження печерського подвижництва давніх часів – зв'язок Нижньої лаври, печер і анахоретів.

Зрозуміло, що наявність на території Київського Афону такої великої святині як лаврські печери з мощами подвижників, робило саме їх головним центром місцевої чернечої традиції. Судячи з описів очевидців, які відвідували печери протягом XVI–XVII ст., такі відвідання стосувалися більше Ближніх печер, що лишало Дальні “у володінні” живих подвижників. Цікаве підтвердження цій тезі знаходимо у записах св. Паїсія Величковського*. Із перерахованих ним ченців святого життя, які за його часу мешкали в Лаврі, більшість мала певний стосунок до Дальніх печер (на відміну, від самого св. Паїсія).

Саме ці люди уособлювали передусім не лише живе духовне життя, а й *живі знання про новознайдені в печерах мощі та їхні чудеса, живі приклади чернечих подвигів насельників*, у тому числі, й місцевих. Час розквіту цього середовища мав припадати якраз на “темні віки” в історії Лаври, чому ми взагалі нічого не знаємо про обставини і час походження навіть великих нових печерних лабіринтів культового призначення в межах “Нового Афону” – зокрема, Звіринецькі† та Китаївські печери, як і печерний монастир у Феодосіївському скиті у с. Ходосівці‡. Однак схожі архітектурні форми і способи поховань свідчать про єдину традицію.

* Там оповідається про великих старців Лаври початку 40-х рр. XVIII ст. Св. Паїсій називає сімох подвижників. Серед них:

1. Ієромонах Іоанн Кмита – начальник Дальньої печери.
2. Павло, ієромонах із білого духовенства, що перебував із місіонерською подорожжю в Китаї, а на покої жив у Лаврі.
3. Син (у плоті) о. Павла – ієромонах Феоктист, начальник іконописців.
4. Ієромонах Іларій, московіт за походженням, що жив у келії біля Дальньої печери, в саду.
5. На жаль, безіменний подвижник, схимонах, що носив на тілі сорочку з дроту, і, живучи при Дальній печері, водив туди прочан.
6. Також невідомий за іменем подвижник, що був помічником начальника монастирських ковалів.
7. Отець Никандр, начальник поварів.

Як бачимо, з семи чоловік троє однозначно мали пряме відношення до Дальніх печер.

Втім не можна виключити і приналежність саме до братії Дальніх печер також ієромонаха Павла. Випадковість чи вибірковість у цьому разі виключається, оскільки сам св. Паїсій на той час мешкав у Верхній лаврі й до печер у своєму послуху відношення не мав.

† Щодо них існує теорія, що основа їхня була закладена ще до Лаври. Та навіть якщо ми припустимо щось подібне, розширені вони були значно пізніше, а припинили своє існування, найвірогідніше, після татарського нападу 1480 р.

‡ Заснування цих печер пов'язують ще з прп. Феодосієм, а остаточний вигляд на сьогодні – з монастирем кінця XIX ст. Крім того, ця місцевість знаходиться за межами Київського Афону. Однак їхня середньовічна історія явно мала відношення до інших печерних лабіринтів-монастирів цього періоду й цієї місцевості.

Зокрема у них є більш-менш єдина з лаврськими печерами система поховання у локулах [1, 18-23]. Маємо підстави говорити про те, що впродовж певного часу поховання підписувалися, а, крім того, інформація про місця упокоєння особливих подвижників могла передаватися в середовищі печерників – від старців до їхніх учнів. Вірогідно, саме це допомогло точно ідентифікувати більшість лаврських святих ще з княжої доби. Крім того, тут особливо сильно побутували перекази про чудеса, подвиги почилих та, можливо, в деяких випадках – про день їхнього приставлення. Все це ставало частиною загальної традиції, що передавалась як у середовищі всіх анахоретів, так і, головним чином, у середовищі печерників. Адже саме тут, при печерах, зв'язок живої братії з померлими був настільки сильним, що зникала сама грань між приставленими і ще живими.

Щоправда, слід мати на увазі: в історії печер та подвижників, які жили навколо, було дуже багато трагічних подій, тому годі чекати ідилічного посилення на існування безперервної тисячолітньої традиції. Та як би там не було, ця традиція була і саме завдяки їй ми зберегли багато надзвичайно вагомої інформації. Коли б не систематичне синодальне нищення Святих гір, її було б набагато більше. А так, про глибину цієї традиції ми нині можемо судити тільки за певними дрібними вказівками, про які уже говорилося, та за записами переказів Дальніх печер, опублікованими свого часу іг. Модестом [1, 99]. Втім, слід дякувати Богу й преподобним отцям Печерським бодай за те збережене в чисельних лихоліттях.

Примітки

1. Дива печер лаврських / Відп. ред. В. М. Колпакова; упоряд. І. В. Жиленко. – К.: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2011. – 248 с., іл.

Нікітенко М. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДО ПРОБЛЕМИ ІСНУВАННЯ ІСИХАСТСЬКОГО БОГОСЛОВ'Я У РАНЬОМУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОМУ МОНАСТИРІ (XI–XIII ст.)

Містична, аскетична течія східного християнства – **ісихазм** (від грец. *ἡσυχία* – спокій, тиша) є духовним осердям Православ'я. Вона відома ще з часів Отців Церкви, проте канонічно визнана лише в XIV ст. завдяки старанням св. Григорія Палами.

Суттю ісихазму є *обоження* людини – її повне єднання з Богом ще під час земного життя – аж до реального ставання “богом за благодаттю, а не за сутністю”. Засобом, що дозволяє досягнути такого стану, визнавалось *умне ділання*, або *Ісусова молитва* – “Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грішного”, чи просто “Господи, помилуй”. Така молитва, що її аскет повторював без перерви протягом всього життя, а також за умови сходження на нього *благодаті Божої*, була *зряддям* об'єднання у *синергії* всіх його інтенцій-*енергій*, повним преображенням його суті.

Добре відомо, що в ісихазмі існує особливе розуміння богослов'я, яке склалося вже на ранніх етапах історії Церкви, у IV ст. Згідно з цим розумінням, богослов'я лише тоді посправжньому відповідає своїй назві, коли воно є особистим досвідом людини, що його пережила. Цього досвіду “речей божественних”, як говорить ісихазм, людина може досягти на найвищих ступенях аскетичного ділання [20].

Проблема існування на Русі традиції ісихазму є однією з найменш досліджених у науці. У сучасній історіографії утвердилася думка, що ісихастське богослов'я не було властивим для давньоруської духовно-аскетичної традиції. Якщо дослідники і говорять про перейняття Руссю традиції ісихазму з Візантії, то під цією традицією розуміють лише умне ділання (Ісусову молитву), тобто власне духовну практику [7, 109-125; 8, 25; 4, 41-51].

Таке бачення уходить своїм корінням ще в радянські часи, коли абсолютно не враховувалася духовна складова будь-якого історико-культурного феномену. Зокрема у радянській

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботіві: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсонiївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014